

पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या व उपाय

प्रा.डॉ. रामेश्वर जाधव

समाजशास्त्र विभाग प्रमुख वी रघुनाथ विद्यालय परभणी

आज पर्यावरण प्रदूषणाची समस्या केवळ भारतापुरती मर्यादित नसून ही समस्या संपूर्ण विश्वाला भेडसावते आहे. आज प्रत्येक आई-वडिलांनी आपल्या मुलांना प्रदूषणाचे विविध प्रकार, प्रदूषणाची कारणे, त्यावरचे उपाय याविषयी अवगत करायला हवे. आज आपण रहातो त्या जगाची सर्वात मोठी समस्या प्रदूषण ही झाली आहे. आपल्या आसपास जे घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे त्यातून हे प्रदूषण जन्मास येते. या प्रदूषणाच्या विळख्यात केवळ मनुष्य प्राणी अडकलाय असे नव्हे तर समस्त जीवजंतू आणि अवघी जीवसृष्टी यांच्या दुष्परिणामांचा सामना करते आहे. आपण मनुष्य जन्माला आल्या पासून मरेपर्यंत ज्या वातावरणामध्ये जगतो म्हणजेच आपल्या आजूबाजूच्या परिसराला पर्यावरण असे म्हटले तरी चालेल माणसाचा आणि पर्यावरणाचा संबंध हा खूप जुना आहे. आजच्या या आधुनिक जगामध्ये मानव हा प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसू लागला आहे. त्यामध्ये माणसाच्या गरजा, आशा, अपेक्षा खूपच वाढू लागल्या आहेत. स्वतःच्या सुखासाठी, स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तो या पर्यावरणाला नुकसान पोहोचवत आहे.

अलीकडे वाढती लोकसंख्या त्यामुळे औद्योगिकरण कारखाने यामुळे या पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. कारखान्यांमधून निघणारे घाण तेल किंवा विषारी पाणी किंवा घटक असलेल्या सांडपाणी नद्या, नाल्यांमध्ये सोडून

आज आपण प्रदूषणाच्या जगात जगत आहोत. पाणी, जमीन आकाशात प्रदूषणाच्या राक्षसाने हाहाकार माजवला आहे. आज सर्वत्र अतीरेकी प्रदूषणामुळे आपले आयुष्य भयानक चक्रात अडकलेले आहे. मानव जिवन जगात विविध रोगांनी ग्रासलेला दिसून येता आहे. प्रदूषण हा एक बहूमुखी दैत्यरूप आहे. तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण या स्वरूपात आपले वर्चस्व गाजवत आहे. आज आपण दूषित वातावरणात श्वास घेत आहोत. ह्या श्वासामुळे आपणांस असंख्य रोगांनी बळी पडलेले आहोत. आपणास पिण्यासाठी स्वच्छ, शुध्द पाणी मिळत नाही. दूषित पाणी आणि किटकनाशकामुळे पिके देखील दुषित होतांना दिसून येत आहेत. आज आपण काहीही खातांना दहा वेळा विचार करावा लागतो शुध्द व बिगर केमीकल अन्न मिळणे जवळपास अशक्यच झाले आहे. आणि तिसरा जो प्रकार आहे हा ध्वनी प्रदूषणच आधुनिक यंत्राचा आवाज आपल्या कानांना त्रास होत आहे. प्रदूषणाच्या अस्तीत्वावर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ह्या प्रदूषणामुळे पृथ्वीची सुपीकता कमी होवू लागली आहे. शेती नष्ट होवू लागली आहे. आणि विविध प्रकारचे प्राण घातक रोग पसरत आहेत. ध्वनी प्रदूषणामुळे तर बहीरपणा, निद्रानाश, उच्च रक्तदाब आणि विविध मानसीक रोगांना मानव बळी पडला आहे.

प्रदूषणाच्या विविध प्रकारामध्ये भूमी प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, जल प्रदूषण वायू प्रदूषण माती प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, रेडीओधर्मी प्रदूषण इत्यादी प्रदूषणाचा समावेश होतो. त्यामुळे मानव प्रदूषणा बरोबरच सृष्टीतील सर्वच जिवांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.

शास्त्रज्ञांच्या मते काही काळा नंतर ओझेनची परत पुर्णपणे नाहीशी होईल आणि पृथ्वीवरील जनजीवन आपोआपच संपुष्टात येईल.

औद्दीक कचरा थेट मातीत, पाण्यामध्ये आणि हवेत मिसळत एकवटे असूनही लोक प्रदूषणाला आणि त्याच्या परीणामाला गांभीर्याने घेत नाहीत. पर्यावरण हा विषय अगदी आलीकडच्या काळात असला तरी यांच्या सर्वदूर दुष्परिणामामुळे संपूर्ण जगाचा अभ्यासाचा एक महत्वपूर्ण विषय ठरला, आज बघावे तिकडे प्रदूषणाचे साम्राज्य पसरलेले दिसते हे प्रदूषण ही काही घटना पुरते मर्यादीत नाहीत तर त्याने जमीन, हवा, पाणी, ध्वनी या सर्वांनाच ग्रासले आहे.

घराती केर - कचरा रस्त्यावर अंगणात टाकणे, वाटेल तेथे कोठेही पान - तंबाखुच्या पिचकाऱ्या मारणे, निरूपयोगी कागद, पिशव्या, कापडाचा कचरा, कारखान्याची मळी, प्लॉस्टीक, भंगार, खराब भाज्या उघड्यावर मलमुत्र विसर्जन या आस्या असंख्या कारणामुळे प्रदूषण महाभयंकर वाढलेले आहे. कचऱ्यातून वेगवेगळ्या प्रकारची रोगराई पसरलेली आहे.

वृक्ष तोडीमुळे पर्यावरणाचा विनाश सुरु झाला आहे. राहण्यासाठी रस्ते रूंद करण्यासाठी कारखाने

बांधण्यासाठी वर्षानुवर्षे अनेक जीवांचे, पक्षांचे निवाऱ्याचे ठिकाणच नष्ट झाले आहे.

प्रदूषण हे रोग आणि अकाली मृत्युचे सर्वात मोठे पर्यावरणीय कारण ठरले आहे. प्रदूषणामुळे मानवाला विविध रोगांना आजारांना दिवसदिवस बळी पडणे हे गलत आहे. यामधुन हजारो लोख मृत्युमुखी पडलेले आहेत व कित्येकांना विविध आजारांनी ग्रासलेले आहे.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाय धवनी प्रदूषण कमी किंवा बंद करा, संगीत प्रणालीचा आवाज मर्यादीत ठेवा, लाऊस्पीकर, टि.व्ही संगीत प्रणालीचा आवाज कमी ठेवा, लग्न समारंभामध्ये बँड फटाकड्याचा वापर कमी करा. घरे कारखाने, वाहने, इत्यादीतून होणाऱ्या धूराचे उत्सर्जन कमी ठेवा, कचरा, कुंडीतच टाका उघड्यावर थुंकू नका, सर्वजीनक ठिकाणी कचरा टाकू नका, विवाध बाबी उदा. मुर्ती, प्लास्टिक असा कचरा तलाव, नदी, धरणात, समुद्रात टाकू नका. रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रीय खतांचा वापर वाढवा. प्लास्टिक ऐवजी सुती पिशव्या वापरा, अधिकाधिक वृक्ष लावा व त्यांची जोपासना करा. इत्यादी सारखे साधे साधने व साधे सोपे उपाय करून सुध्द पर्यावरण जागृती व पर्यावरण संवर्धन मानव जातीचा होईल हे निश्चितच आहे. ह्यामुळे मानव कमी आजारी पडले हे व त्याचे वयोमान व संपुर्ण जगाला याचा फायदा होईल.

संदर्भ ग्रंथ :

- 1) पर्यावरण समस्या निराकरण व क्षेत्र अभ्यास – डॉ. श्रीकांत कार्लेकर
- 2) पर्यावरण भूगोल – डॉ. सुभाषचंद्र सारंग
- 3) भारताचा भूगोल – डॉ. विठ्ठल घारपुरे
- 4) जागतीक तापमान – डॉ. पी.एम. नागतोडे
- 5) लोकसंख्या भूगोल – डॉ. शंकर शेते / डॉ. सुरेश फुले.

Mr. M Wikipedia

Marathivishwakosh.org

Mr.Vikas Wikipedia